

Media Diskursu və Ədəbiyyat: Müasir Dövrə Yeni Yanaşma
Məhərrəmovə Nigar Çingiz qızı
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, universitet daxili dosent, ADU
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0270-4453>
E-mail: n.meherremova@yahoo.com

Açar sözlər: media diskursu, jurnalistika, ədəbiyyat, sinergetika, mətn

Keywords: media discourse, journalism, literature, synergy, text

Ключевые слова: медиадискурс, журналистика, литература, синергия, текст

Abstract

This study explores the connection between journalism and literature in the context of modern media discourse. It focuses on how literary devices—such as metaphor, narrative rhythm, and symbolic language—are increasingly used in journalistic writing to enhance emotional impact and ideological nuance. Rather than treating media texts as purely informative, the paper suggests reading them as complex, multilayered narratives shaped by cultural and social influences. Drawing on selected examples from English-language journalism, the analysis highlights the growing tendency toward genre blending and aesthetic expression in contemporary media.

Резюме

В данной работе исследуется взаимодействие журналистики и литературы в современном медиадискурсе. Основное внимание уделяется тому, как художественные элементы — метафоры, ритм, символика — усиливают эмоциональное воздействие журналистских текстов и придают им идеологическую окраску. Автор предлагает рассматривать медийные тексты не только как источники информации, но и как сложные повествовательные структуры, сформированные под влиянием культурных и социальных факторов. Примеры из англоязычной прессы демонстрируют тенденцию к стилистическому обогащению и жанровому смешению в современной журналистике.

Annotasiya

Məqalədə müasir media diskursunda jurnalistika ilə ədəbiyyat arasında yaranan qarşılıqlı təsir araşdırılır. Tədqiqatda vurğulanır ki, metafora, ritm və simvolik dil kimi ədəbi vasitələr jurnalistik mətnlərdə informasiyanı emosional və ideoloji çalarlarla zənginləşdirmək məqsədilə getdikcə daha çox istifadə olunur. Media mətnləri sadəcə faktların təqdimatından ibarət olmayıb, eyni zamanda ictimai şüura təsir edən çoxqatlı mənalar daşıyır. İngilisdilli mətbuat nümunələri əsasında aparılan təhlil, jurnalistik diskursda estetik yanaşmanın və janr sərhədlərinin bulanıqlaşmasının aktuallığını önə çəkir.

Giriş

XXI əsrdə informasiya o qədər sürətlə inkişaf edir ki, bu dəyişikliklər ən çox medianın özündə hiss olunur. Artıq media təkcə xəbər vermir, həm də cəmiyyətə nə düşündürəcəyini, nə hiss etdirəcəyini müəyyən edən bir mədəni gücə çevrilib.

Məhz bu baxımdan, ədəbiyyatla jurnalistika arasındakı əlaqə müxtəlif baxımlardan müzakirə olunur — janr, forma, məqsəd və s. Məhz bu səbəbdən bu araşdırmaların daha dərinlən və sistemli

şəkildə, dil və funksional səviyyədə tədqiq edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Jurnalistik mətnlərdə ədəbi üslubdan istifadəyə meyli təkcə yazını daha gözəl göstərmək üçün deyil, eyni zamanda insanların fikirlərini və hisslərini anlayıb olduğu kimi ifadə edə bilmək, bəzən isə hətta ədəbi çalarlar əlavə edərək daha poetik formada auditoriyaya çatdırmaq, daha güclü təsir etmək üçündür. Elə buna görə də, media mətnlərində poetik üslubun necə istifadə olunduğuna diqqət yetirmək olduqca vacibdir. Bu, həm mətnin necə qurulduğunu, həm də hansı mənə daşdığını daha yaxşı anlamağa kömək edir.

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, deyə bilərik ki, mövzunun aktuallığı, müasir media məkanında müşahidə olunan hibrid mətnlərin və interdiskursiv praktikaların çoxalması ilə şərtlənir. İnformasiya məkanının sürətli dəyişməsi nəticəsində media mətnlərinin dili getdikcə daha çox bədiiləşir, jurnalistikanın ənənəvi sərhədləri isə ədəbi yanaşmalarla genişlənir. İnformasiyanın yalnız faktlarla deyil, bədii və semiotik formada təqdimatı, jurnalistika ilə ədəbiyyatın sərhədlərini silir. Məhz buna görə də media mətnlərini sadəcə dil baxımından deyil, onların mənasını və dərinliyini də nəzərə alaraq təhlil etmək vacibdir. Bu zaman sinergetik yanaşma – yəni müxtəlif sahələrin bir-biri ilə qarşılıqlı təsirini araşdırmaq – prosesi daha sistemli və aydın edir. Belə bir yanaşma həm bu dəyişiklikləri elmi şəkildə əsaslandırmağa, həm də mətnlərin dili və üslubu ilə bağlı nüansları daha dərinlən anlamağa kömək edir.

Bu araşdırmanın əsas məqsədi, müasir ingilisdilli media mətnlərində jurnalistika ilə ədəbiyyatın bir-birinə necə təsir etdiyini anlamaqdır. Xüsusilə media yazılarında metafora, ritm və simvolik dil kimi ədəbi vasitələrin necə istifadə olunduğu və bunun yazının quruluşuna, üslubuna və estetik təsirinə necə yön verdiyi öyrənilir. Məqsəd həm bu mövzuya yanaşmanın nəzəri əsaslarını göstərmək, həm də real media nümunələri üzərində bunu necə tətbiq etməyin mümkün olduğunu nümayiş etdirməkdir.

Bu mövzuya marağım yalnız elmi nəzəriyyələrlə bağlı deyil. Eyni zamanda şəxsi müşahidələrim, tədris təcrübəm və oxuduğum məqalələrlə də bu sahəyə daha yaxından bağlanmışam. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru kimi german dilləri sahəsində araşdırmalar aparıram və bir müddətdir ki, Azərbaycan Dillər Universitetində Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası nəzdində beynəlxalq jurnalistika şöbəsində jurnalistika üzrə dərs deyirəm.

Tədris və tədqiqat fəaliyyətim zamanı ədəbiyyat və jurnalistika arasındakı oxşarlıqlar və fərqlər daim diqqətimi çəkib. Bu sahədə xüsusilə ingilisdilli media – *The Guardian*, *BBC*, *The Atlantic*, *The New Yorker* kimi nüfuzlu mətbuat orqanlarında yayımlanan yazılar – jurnalistik mətnlərdə ədəbi dəyərin necə hiss olunduğunu, yazı tərzinin bəzən necə poetik qurulduğunu göstərir. Belə mətnlər təkcə məlumat vermir, həm də oxucunun düşüncəsinə və hisslərinə təsir etmək gücünə malik olur. Bu cür nümunələr jurnalistikanın ədəbiyyata yaxınlaşdığını və bu yaxınlığın həm oxucu, həm də cəmiyyət üçün yeni üslub imkanları yaratdığını göstərir.

Müasir dövrdə informasiya həyatımızın hər sahəsinə sürətlə nüfuz edir. Bu vəziyyət ən çox medianın funksiyasında hiss olunur. Artıq media sadəcə xəbərləri çatdıran bir vasitə olmaqdan çıxıb; o, insanların necə düşündüyünü, hansı mövzularda danışdığını və cəmiyyətin gündəmini necə qurduğunu formalaşdıran əsas platformalardan birinə çevrilib.

Bu baxımdan, media diskursuna yalnız dil quruluşu və ya yazılı forma kimi yanaşmaq kifayət etmir. Əslində o, bir toplumun içində formalaşan ideoloji baxışları, sosial münasibətləri və mədəni meylləri özündə daşıyan mürəkkəb bir ünsiyyət formasıdır. Media vasitəsilə cəmiyyətə təqdim olunan hər bir mətn — istər xəbər, istər reportaj, istərsə də analiz yazısı olsun — arxasında müəyyən mövqe, yanaşma və niyyət daşıyır.

Bu səbəbdən də media mətnlərini anlamaq üçün təkcə onların nə dediyinə deyil, həm də necə və niyə bu şəkildə təqdim olunduğuna diqqət yetirmək vacibdir.

Media diskursu nədir və niyə onu öyrənməliyik?

Media diskursu çoxşaxəli və fənlərarası bir sahədir. Bu sahəyə olan maraq yalnız media və mədəniyyət araşdırmaları ilə məhdudlaşmır; o, eyni zamanda dilçilikdə də – xüsusilə danışıq analizi, tənqidi diskurs analizi, ünsiyyətin etnoqrafiyası, dil antropologiyası, pragmatika və sosiolinqvistika kimi alt sahələrdə – geniş şəkildə araşdırılır. Bundan başqa, media diskursu mədəni coğrafiya, psixologiya, sosiologiya və turizm araşdırmaları kimi sahələrdə də diqqət mərkəzindədir.

Bu müxtəliflik və yayılma eyni zamanda həm güclü, həm də zəif tərəf kimi qiymətləndirilə bilər. Müxtəlif elmi sahələrdə bu mövzu ilə bağlı paralel şəkildə nəzəri və metodoloji inkişaf baş verib. Burada diqqət yetirməli olan əsas məqamlardan biri həmin sahələrdəki ortaq maraqları, ümumi qaynaqları və qarşılıqlı təsirlərimüəyyən etməkdir.

Demək olar ki, hamımız bir şəkildə medianın təsirinə məruz qalıyıq. Müasir dünyada medianın rolu çox böyükdür və bunu inkar etmək mümkün deyil. Cəmiyyətin bəzi təbəqələri üçün media artıq kilsə və ya həmkarlar ittifaqları kimi köhnə qurumların yerini alaraq, dünyanın necə işlədiyini başa düşmək üçün əsas mənbəyə çevrilib. İnsanların reallıq anlayışı çox vaxt dil və ünsiyyət vasitəsilə formalaşdığı üçün, medianın bu sahədəki gücü və təsiri də açıq şəkildə görünür.

Bundan başqa, demokratik cəmiyyətlərdə media çox vacib bir vəzifə daşıyır – o, insanların fikirlərini paylaşa bildiyi bir ictimai platformadır. Əslində, jurnalistlər hökumətə qarşı obyektiv və dürüst davranmalı, müxtəlif fikirlərə yer verməlidirlər. Bu isə fərqli baxışların sərbəst şəkildə qarşılaşdığı və müzakirə olunduğu bir "fikir bazarı" yaratmaq deməkdir (Gurevitch & Blumler, 1990, s. 269).

Media ilə gündəlik ünsiyyətimiz əslində düşündüyümüzədən daha önəmlidir. Bu əlaqəni düzgün başa düşmək üçün isə onun nəzəri tərəflərini də öyrənmək vacibdir.

Bizim diqqət yetirmək istədiyimiz əsas məqamlardan biri “qarşılıqlı ünsiyyət” anlayışıdır. Amma bu anlayış media vasitəsilə baş verən ünsiyyətlərdə bəzən qarışıq və problemlidir.

Son illərdə xüsusilə televiziya sahəsində “interaktivlik” mövzusu ətrafında çox danışılır. Məsələn, Sky Networks-un rəhbəri Doun Eyri bir çıxışında demişdi ki, müasir televiziya tamaşaçı ilə “ikitərəfli söhbət” aparır (Eyri, 2005).

Ancaq media və mədəniyyət sahəsində çalışanlar yaxşı bilirlər ki, insanlar – yəni biz tamaşaçılar, oxucular və dinləyicilər – əslində birbaşa ünsiyyətdə olmuruq. Biz sadəcə bizə təqdim olunan görüntü və məlumatlarla qarşılıqlı əlaqəyə giririk. Yəni bir verilişə baxanda, xəbəri oxuyanda ya da bir radio proqramını dinləyəndə əsl insanla danışmırıq – sadəcə təqdim olunan məzmunla reaksiya veririk.

Media işçiləri – yəni xəbəri yazan, verilişi hazırlayan insanlar – öz aralarında sıx əməkdaşlıq edərək bu mətnləri yaradırlar. Biz isə onları izləyirik, müzakirə edirik, bəzən də paylaşırıq. Amma bu proseslər çox vaxt birbaşa deyil, dolaylı şəkildə baş verir.

Media nümayəndələri ilə izləyicilər arasında adətən real dialoq olmur. Buna baxmayaraq, insanlar bəzən elə hiss edirlər ki, sanki aparıcılarla “tanışdırlar” və ya “danışırıqlar”. Bu tip əlaqələrə “para-sosial münasibətlər” deyilir. Bu, əslində sosial münasibət kimi görünür, amma birtərəfli olur. Tədqiqatçılar buna “yayım dostluğu” və ya “süni şəxsi münasibət” adını verirlər.

Media mətnlərini hazırlayan şəxslər – məsələn, jurnalistlər və prodüserlər – işlədikləri mühitdə birgə fəaliyyət göstərərək bir-biriləri ilə qarşılıqlı əlaqə qururlar. Onlar auditoriyanı konkret insanlar kimi

deyil, əsasən yaş, cins, maraq dairəsi kimi statistik göstəricilərlə qiymətləndirirlər. Onlar üçün auditoriya, əslində, reklam şirkətlərinə təqdim olunan bir “seqmentdir”.

Bu əməkdaşlıq zamanı yaranan bəzi mətnlər yayımlanır və ya dərc olunur, nəticədə insanlar onları izləyir, oxuyur və dinləyirlər. Tamaşaçılar, dinləyicilər və oxucular isə öz aralarında bu məzmunlarla bağlı söhbətlər edir, münasibət qururlar.

Gündəlik həyatımızda üz-üzə etdiyimiz söhbətlərin bir çoxunda media mövzuları yer alır. Tədqiqatçı Ron Skollonun dediyi kimi, media əməkdaşları öz aralarındakı qarşılıqlı əlaqəni elə təqdim edirlər ki, bu, sanki izləyici üçün hazırlanmış bir tamaşa olur. Tamaşaçılar isə bu "tamaşanı" izləməklə kifayətlənmirlər – onlar həmin məzmunları gündəlik həyatlarına daxil edir, bu məlumatlar vasitəsilə öz münasibətlərini və baxış bucaqlarını formalaşdırırlar.

Bəzən isə media istehsalçıları ilə ayrı-ayrı insanlar arasında müəyyən qədər birbaşa əlaqə də mümkündür. Məsələn, radioya zəng vurmaq və ya qəzetlərə məktub yazmaq illərdir mövcud olan formalar arasındadır. Daha yeni texnologiyalar – məsələn, kabel TV, peyk yayımı və internet – bu imkanları daha da genişləndirib. Canlı çatlar, istifadəçilər tərəfindən yaradılan məzmun və televiziya vasitəsilə təqdim olunan interaktiv seçimlər buna misaldır.

Sonda diqqət yeni interaktiv imkanlara yönəlir – xüsusilə televiziya və radio sahəsində baş verən son dəyişikliklərə. Bu cür yeniliklər adətən “qarşılıqlı söhbət” görüntüsü altında təqdim olunur. Belə yanaşma yalnız yayımlara deyil, eyni zamanda çap mediasına da aiddir.

Digər tərəfdən, bəzi dilçilər üçün media diskursuna olan maraq daha çox dil məlumatlarının əlçatanlığı ilə bağlıdır. Çünki təbii şəkildə baş verən davranışları müşahidə edərkən mümkün qədər qarşısı alınmalı olan “müşahidə paradoksu” adlanan problem mövcuddur – yəni müşahidə edildiyini bilən şəxsin davranışının dəyişməsi riski. Media materialları bu problemi aradan qaldırmağa kömək edə bilər.

Media dili ilə bağlı 1990-cı ilə qədər aparılmış tədqiqatlara qısa bir baxışında Allan Bell göstərir ki, media dili sosiolinqvistik hadisələrin araşdırılması üçün asanlıqla əldə edilə bilən məlumat mənbəyidir. Buraya daxildir: müəyyən üslub dəyişikliklərinin “laboratoriya nümunələri”, hekayə quruluşunun təhlili üçün çoxsaylı xəbər mətnləri, zamanla baş verən dil dəyişikliklərini izləmək üçün zəngin arxiv materialları və qrup içi qarşılıqlı ünsiyyətin dil vasitəsilə necə qurulduğunu analiz etmək üçün davamlı yayım danışıqı (Bell, 1991, s. 3–4).

Sosiolinqvistikaya erkən dövrlərdə media dili “ikinci dərəcəli” məlumat kimi qiymətləndirilirdi. Bu, onun “gerçək” və spontan danışıq ideallarına uyğun gəlmədiyi düşüncəsinə əsaslanırdı (məsələn, Labov, 1972). Lakin xoşbəxtlikdən, digər dil alimləri uzun müddətdir ki, media dilinə özlüyündə tədqiqat obyektini kimi maraq göstərmiş və bu maraq bu gün də davam etməkdədir.

Media – təhsil və dövlətlə yanaşı – dilin ictimai sahədə istifadəsinin əsas platformalarından biri sayılır. Erving Qoffmanın bəzi mikrososioloji tədqiqatları da – xüsusilə “özünü təqdim etmə” anlayışı ilə bağlı olanlar – radio aparıcılarının danışıqını əhatəli və detallı şəkildə təhlil etməyə əsaslanırdı (Goffman, 1981).

Bell-in media diskursuna verdiyi xüsusi önəm – xüsusilə xəbərlərin birgə hazırlanması, redaktə proseslərinin necə işlədiyi və yazılı xəbər mətnlərinin quruluşu kimi mövzulara diqqəti – onun xəbər mediasının dili və bu dilin necə yaranıb formalaşdığını dərinlən və uzun müddət araşdırdığını göstərir (Bell, 1991, s. 3–4); (Bell, 1997, s. 242).

Bəs "media diskursu" dedikdə nə nəzərdə tuturuq?

Medianın, mədəniyyət dövrünün və diskurs anlayışının necə işlədiyinə diqqət yetirmək bu fikrin mahiyyətini daha da açacaq.

Media və mədəniyyət dövrü

Mədəniyyət araşdırmalarında “mədəniyyət” geniş şəkildə insanlar arasında paylaşılan mənalar kimi başa düşülür (Hall, 1997, s. 1). Müasir dünyada bu mənaların yayılmasında medianın rolu son dərəcə vacibdir. Stuart Hall bu mənaların dil vasitəsilə, yəni dilin təmsil (işarələmə) sistemi kimi işləməsi ilə paylaşılmasını təklif edir və bu prosesi başa düşmək üçün “mədəniyyət dövrü” modelini təqdim edir.

Burada unutmamalıyıq ki, Hall “dil” dedikdə yalnız danışmaq və yazmaq yox, ümumilikdə bütün işarə sistemlərini nəzərdə tutur – bu yanaşma mədəniyyət araşdırmalarında geniş yayılmışdır. Hall həmin kitabın girişində qeyd edir ki, bu bölmələr “təmsilçiliyin (representasiyanın) əslində necə işlədiyini daha dərindən anlamağa” xidmət etmək məqsədilə təqdim olunub (Hall, 1997, s. 2).

Həmin bölmələr əsasən vizual “dil” formalarına – xüsusilə fotoqrafiya və rəssamlığa – yönəlib və nə nitqə, nə də yazıya birbaşa fokuslanmır.

Media diskursu — sadəcə dillə desək, televiziya, radioda, qəzet və sayt xəbərlərində, sosial şəbəkələrdə gördüyümüz bütün mətn və görüntülərin arxasındakı dil və mənə dünyasının necə qurulduğunu araşdıran bir anlayışdır. Yəni bu, təkcə nəyin deyildiyini deyil, necə və niyə bu şəkildə deyildiyini başa düşmək cəhdidir.

Burada dil sadəcə bir məlumat ötürmə vasitəsi deyil. Eyni zamanda, cəmiyyətə hadisələri necə təqdim etdiyimizi, nəyi önə çəkdiyimizi, nəyi gizlətdiyimizi və oxucuda necə təəssürat yaratdığımızı da müəyyənləşdirir.

Tanınmış tədqiqatçı Teun van Deyk bu barədə belə deyir: media diskursu həm onu hazırlayanların – yəni jurnalist və redaktorların – baxış bucağından təsirlənir, həm də onu qəbul edənlərin – cəmiyyətin, oxucuların – gözləntiləri və sosial dəyərləri ilə sıx əlaqədə olur (Van Dijk, 1995, s. 45).

Başqa sözlə, media diskursu sadəcə bir yazı və ya reportaj deyil. O, informasiya ilə yanaşı, ideologiya, mədəniyyət və sosial münasibətlər daşıyır. Hər xəbər mətninin arxasında bir fikir var – bəzən açıq, bəzən gizli. Və bu fikirlər bizim dünyanı necə gördüyümüzə, nəyə inanıb inanmadığımızı birbaşa təsir edir.

Gündəlik xəbərləri oxuyarkən, televiziya baxarkən və ya sosial şəbəkələrdə məlumatlara rast gələndə, sadəcə informasiya almırıq — bizə hadisələrə necə baxmalı olduğumuz da ötürülür. Məhz bu zaman “media diskursu” anlayışı ortaya çıxır.

Sadə dillə desək, media diskursu – media vasitəsilə yayılan mətnlərin necə qurulduğunu, hansı söz və tonla təqdim edildiyini, nəyə diqqət çəkildiyini və nəyin gözdən yayınırıldığını izah edən bir anlayışdır. Bu, sadəcə dilin deyil, həm də arxasındakı düşüncə və məqsədlərin analizidir.

Media mətnləri cəmiyyətdə formalaşan fikir, münasibət və dəyərlərlə sıx bağlıdır. Məsələn, eyni hadisə müxtəlif kanallarda fərqli təqdim oluna bilər – biri hadisəni qurban üzərindən izah edərsə, digəri isə hakimiyyətin mövqeyindən. Hər biri oxucuda fərqli bir duyğu və fikir oyadar.

Buna görə də media diskursu yalnız “nə baş verib?” sualına yox, “bu necə təqdim olunub və bizə nə demək istəyir?” sualına da cavab axtarır. O, mediada gizli və açıq şəkildə ötürülən mesajları dərk etməyə və onların cəmiyyətə necə təsir etdiyini başa düşməyə kömək edir.

Bu, yalnız bir tərəfli təhlil deyil, həm də güc, ideologiya və estetik arasında qarşılıqlı əlaqələrin təhlili tələb edir. Məsələn, sosial media platformalarında yayımlanan siyasi xəbərlər, həm faktları təqdim edir, həm də konkret bir ideologiyaya dəstəkləyir. Bu cür xəbərlər cəmiyyətin geniş kütlələrinin siyasi

baxışlarının formalaşmasına təsir edir. Məsələn, seçki dövründə hər bir siyasi tərəf öz mövqeyini müdafiə etmək üçün media diskursundan istifadə edir və bu diskurs sosial şəbəkələrdə geniş şəkildə yayılır. Hər iki tərəf, öz tərəfdarlarının fikirlərini formalaşdırmaq üçün müvafiq məlumatları təqdim edərək diskursu idarə edir. Bu, Foucault'nun "diskursun güc və bilik arasındakı əlaqəni qurması" fikri ilə birbaşa əlaqəlidir. Beləliklə, media diskursunun funksiyası təkcə informasiya təqdimatı deyil, həm də sosial və estetik reallığın yenidən qurulmasıdır (Foucault, 1972, s. 12).

Zənnimizcə, bu nəzəriyyənin təhlili göstərir ki, media diskursu təkcə obyektiv məlumatın ötürülməsi deyil, həm də güc və ideologiyanın formalaşdırılması prosesidir. Media, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinə aid fərqli dünya görüşlərini və ideoloji mövqeləri təqdim etməklə yanaşı, eyni zamanda bu mövqeləri formalaşdıran bir qüvvə rolunu oynayır. Media mətnləri, məsələn, xəbərlərin təqdimatı, vurğulanan və ya gizlədilən məsələlər, cəmiyyətin gündəmindəki mövzuları müəyyənləşdirir. Beləliklə, media yalnız faktları çatdırmaqla kifayətlənmir, həm də ictimai müzakirələri yönləndirir və cəmiyyətdəki mövcud güc strukturlarına xidmət edir.

Beləliklə, media diskursu yalnız məlumatların ötürülməsi ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda ictimai düşüncənin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Cəmiyyətin mədəni, sosial və siyasi həyatı çox vaxt media tərəfindən yönləndirilir. Əgər media obyektivlikdən kənara çıxarsa və bir ideologiyanın, qrupun və ya dövlətin maraqlarına xidmət edərsə, bu, cəmiyyətin düşüncə tərzini və qərar vermə prosesini təhrif edə bilər. Bu, Benjamin'in "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction" adlı əsərində təsvir etdiyi kimi, sənət və mədəniyyətin istehsalı və təhrif edilməsi məsələləri ilə əlaqəlidir (Benjamin, 1936, s. 110).

Bu əsərdə müəllif texnologiyanın sənət əsərlərinin təkrar istehsalını necə dəyişdirdiyini araşdırır. Bu, müasir media üçün çox aktual bir mövzudur, çünki rəqəmsal mühitdə xəbər və informasiya tez-tez "təkrar istehsal" edilir. Bu, xəbərlərin insanlara necə çatdığını və orijinal mənasının zamanla necə dəyişib bildiyini anlamaq üçün vacib bir yanaşmadır. Benjamin sənət və media arasındakı münasibətə baxarkən deyirdi ki, media və sənət əsərləri çox sayda və geniş şəkildə yayıldıqda, bu artıq təkcə estetik deyil, həm də sosial və ideoloji gücə çevrilir. Yəni, sənət və media insanları düşündürməkdən əlavə, cəmiyyətə təsir etmək gücünə də malik olur.

O, qeyd edir ki, texnologiyanın inkişafı ilə sənət əsərləri kütləvi istehsal olunur və bununla da estetik təcrübə genişlənir. "Texnologiyanın inkişafı ilə sənət əsərləri kütləvi istehsal olunur və bununla da estetik təcrübə genişlənir" (Benjamin, 1936, s. 87). Bu fikirlər media ilə sənət arasındakı sərhədlərin zəifləməsi və bu prosesin sosial təsirlərinin araşdırılmasının vacibliyini ortaya qoyur.

Məsələn, müasir dövrümüzdə sosial media platformalarında yayımlanan siyasi xəbərlərə nəzər salmaq. Hər bir xəbər mətnində təqdim olunan məlumatlar yalnız faktlarla məhdudlaşmır, eyni zamanda konkret bir siyasi ideologiyayı və ya baxışı dəstəkləyir. Bu, Chomsky və Herman'ın (2002) "Manufacturing Consent" əsərində qeyd etdikləri media və güc münasibətlərini formalaşdırma prosesinə uyğun gəlir (Chomsky & Herman, 2002, s. 67).

Lakin, media diskursunun ideologiya və güc münasibətləri ilə sıx əlaqəsi yalnız nəzəri səviyyədə qalmamalıdır. Çünki media, ideoloji və güc strukturlarını əks etdirməkdən daha çox, onları formalaşdırmaqla məşğuldur. Bu məsələyə dair daha dərinlən araşdırmalar, həm də sosial və siyasi təsirlərin üzə çıxmasına kömək edə bilər. Məsələn, Noam Chomsky media və güc münasibətləri məsələsini "Manufacturing Consent" əsərində geniş şəkildə müzakirə etmişdir. O, bu əsərində media qurumlarının dövlət və korporativ maraqları necə təbliğ etdiyini və beləliklə cəmiyyətin qərar qəbul etmə

prosesinə təsir etdiyini vurğulamışdır. Chomsky yazır: "Media, əslində, cəmiyyətin ən geniş kütlələrini idarə edən bir güc alətinə çevrilir" (Chomsky & Herman, 2002). Bu fikirlər, media orqanlarının yalnız məlumat təqdim etməkdən daha çox, cəmiyyətin qərar qəbul etmə prosesini necə manipulyasiya etdiyini göstərir. Bu məsələnin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan kontekstində də media qurumlarının siyasətə, iqtisadiyyata və sosial strukturlara necə təsir etdiyini təhlil etmək zəruridir.

Media diskursunun strukturu çoxsahəli və müxtəlifdir. Burada dil, üslub, sosial və mədəni kodlar, simvollar və ideologiyalar qarşılıqlı təsir içindədir. Hər bir media mətninin quruluşunda yalnız məlumatın verilməsi deyil, eyni zamanda müəyyən sosial və ideoloji dəyərlərin, kodların və normativlərin də əks olunduğu müşahidə edilir. Bu baxımdan, media diskursunun əsas funksiyası yalnız məlumat vermək deyil, həm də cəmiyyətdəki mövcud güc münasibətlərini, sosial strukturları və ideologiyaları əks etdirmək və formalaşdırmaqdır (Quliyev, 2011, s. 98).

Teymur Quliyev, bu əlaqəni təhlil edərək, qeyd edir ki, jurnalistika və ədəbiyyat arasında qarşılıqlı təsir yalnız faktların təqdim edilməsi ilə bitmir, həm də estetik və poetik dəyərlərin əks olunduğu bir sahədir. O yazır: "Jurnalistika, bədii ədəbiyyat kimi, həm də insanın ruhuna toxunmalı və estetik dəyərlər üzərində qurulmalıdır" (Quliyev, 2011). Bu yanaşma, media mətnlərinin yalnız informativ deyil, həm də estetik olaraq qəbul edilməli olduğunu göstərir.

Bugünkü media sadəcə xəbərləri çatdıran bir vasitə olmaqdan çıxaraq, insanların dünyanı necə dərk etdiyini, hadisələrə necə yanaşdığını formalaşdıran təsirli bir gücə çevrilmişdir. Ədəbiyyatın dil və üslub zənginliyi jurnalistikaya yeni nəfəs verir, nəticədə media mətnləri həm informasiya, həm də emosional və estetik dəyər daşıyan çoxşaxəli struktura malik olur. Bu səbəbdən də media yazılarına yalnız fakt kimi yox, onların arxasında gizlənən düşüncə, duyğu və ideoloji çalarlarla yanaşmaq daha doğru və dərin bir baxış təmin edir.

ƏDƏBİYYAT

1. Bell, A. (1991). *The language of news media*. Oxford: Blackwell.
2. Bell, A. (1997). Language style as audience design. In N. Coupland & A. Jaworski (Eds.), *Sociolinguistics: A reader and coursebook* (pp. 240–250). London: Macmillan.
3. Benjamin, W. (1936). *The work of art in the age of mechanical reproduction*. Trans. H. Zohn. New York: Schocken Books.
4. Chomsky, N., & Herman, E. S. (2002). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media*. New York: Pantheon Books.
5. Eyri, D. (2005). Interactive television and viewer engagement. London: Media Studies Institute.
6. Foucault, M. (1972). *The archaeology of knowledge and the discourse on language*. New York: Pantheon Books.
7. Goffman, E. (1981). *Forms of talk*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
8. Gurevitch, M., & Blumler, J. G. (1990). Political communication systems and democratic values. In J. Lichtenberg (Ed.), *Democracy and the mass media* (pp. 269–289). Cambridge: Cambridge University Press.
9. Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. London: Sage.
10. Labov, W. (1972). *Sociolinguistic patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

11. Quliyev, T. (2011). Media diskursu və estetik dəyərlər. *Azərbaycan Jurnalistikası*, 4(12), 95–101.
12. Scollon, R. (1998). *Mediated discourse as social interaction: A study of news discourse*. London: Longman.
13. Spitulnik, D. (2000). Anthropology and mass media. In B. Ginsburg, L. Abu-Lughod, & B. Larkin (Eds.), *Media worlds: Anthropology on new terrain* (pp. 145–163). Berkeley: University of California Press.